

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUV TOPSHIRIQLARI BILAN ISHLASHNING ILMIY METODIK ASOSLARI

Xoliqova Ra'no Musurmon qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi
xoliqova1992@gmail.com

Maxmudova Madinaxon Muhammadjon qizi
TAFU-3 bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572372>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quv topshiriqlari bilan ishlashning ilmiy metodik asoslari haqida yaratgan ilmiy izlanishlarimiz haqida yozilgan. Innovatsion texnologiyalarga asoslangan holda darslarimizni an'anaviy darsdan qochgan holda qiziqarli, interaktiv metodlar asosida darslar o'tish ko'zda tutilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, bilim, ko'nikma, innovatsiya, interaktiv metod, dars turlari, o'quv faoliyati, fikrlash, differensial yondashuv.

Annotation: In the article, teaching in primary class native language classes written about our scientific researches about the scientific methodical bases of working with tasks. Based on innovative technologies, it is planned to conduct our classes based on interesting, interactive methods, avoiding traditional classes.

Key words: education, knowledge, skills, innovation, interactive method, lesson types, analysis-synthesis method, induction method, presentation method, interview method.

Аннотация: В данной статье преподавание в начальных классах на уроках родного языка. Написано о наших научных исследованиях о научно-методических основах работы с задачами. На основе инновационных технологий планируется проводить наши занятия по интересным, интерактивным методам, избегая традиционных занятий.

Ключевые слова: Образование, знания, навыки, инновации, интерактивный метод, типы уроков, метод анализ-синтеза, метод индукции, метод презентации, метод интервью.

Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning tilni o'rganishga bo'lgan munosabati, til vositalari bilan fikr bildirish va tafakkur qilish malakalari shakllanadi. Ona tili darslari bu jarayonda asosiy o'rin tutadi. Bu darslarda o'quv topshiriqlari asosida bilimlarni mustahkamlash, til birliklarini anglatish, nutq faoliyatini rivojlantirishga keng imkoniyat yaratiladi.

Kirish.

Ona tili o'qitishda o'qituvchi va o'quvchining birgalikdagi faoliyatini tashkil etish shakllari hamda metodlari va usullari ta'lim tizimining takomillashuviga albatta bog'liq holda rivojlanib, innovatsion texnologiyalardan foydalanib borilmoqda. XX asrning oxirgi yillariga qadar o'qitish metodlari sifatida tushuntirish-bayon metodi, suhbat metodi, analiz-sintez metodi, mustaqil ish metodi, induktiv va deduktiv metodlar ona tili ta'limi darslarini tashkil etishda ko'proq qo'llanilib kelindi. Shu bilan birga biz ham har bir darslarni zamonaviy tarzda olib borish maqsadida biz ham ona tili darsini o'tish uchun yangi innovatsion metod ishlab chiqdik.

"Assisment" metodi bu metod ta'lim jarayonida o'quvchilarni baholash bilan birgalikda ularning bilim darajasini aniqlash uchun qo'llaniladigan usuldir. Bu metod o'quvchilarning

o'qish jarayonidagi muvaffaqiyatlarini baholashga yordam beradi. Metodning o'ziga xosligi: o'zaro baholash orqali o'quvchilar fikr almashadilar. Baholash natijalari o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi. Ushbu metodni to'rt ustunga bo'lamiz.

- ✓ Biror mavzu bo'yicha beshta test tuzish.
- ✓ Ushbu mavzu bo'yicha testdan holi bo'lgan holda savol tuzish.
- ✓ Shu mavzu bo'yicha muammoli vaziyat hosil qilish.
- ✓ Ushbu muammoli vaziyatga jamoa bo'lib yechim topish.

Har bir yangi mavzu jarayonida o'quvchilarni diqqatini shu mavzuga qaratish uchun, darsdan zerikib qolmasligi uchun ham qiziqarli metodlardan foydalanib kelinmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ona tili darsini sevib o'qishlari uchun ham ularga "Tomchivoy", "Tuxumni yarmini toping", "Quvnoq pochta" metodlaridan ham foydalansak darslarimiz yanada qiziqarli tarzda o'tadi.

Muhokama va Natijalar.

Hozirgi kunda ularga jamoa bo'lib ishlashlari uchun jamoaviy metodlardan foydalanishimiz kerak. Bu metod orqali o'quvchilarda ahil bo'lishni, birlashishni, fikr almashishni va hamkorlikni o'rganadilar. Sinfdagi eng qoloq o'quvchi ham o'z fikrini bildirishni o'rganadi. Shu bilan birga har bir o'quvchidan turli xil fikrlarni jamlay olishadi. Metod o'zi darslarni qiziqarli o'tish uchun o'quvchilarni mustaqil fikrini bayon eta olishi uchun kerak bo'ladi. Dars mobaynida har bir o'quvchi baholanishi uchun ham foydalaniladi.

O'quv topshiriqlari va ularning ilmiy asoslari.

O'quv topshiriqlari — bu o'quvchilarning o'zlashtirishini ta'minlovchi, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishga xizmat qiluvchi didaktik vosita hisoblanadi. Ilmiy jihatdan, topshiriqlar V.V. Davydov, L.V. Zankov kabi pedagog-olimlar tomonidan kognitiv faoliyatni faollashtiruvchi, tafakkurni rivojlantiruvchi vosita sifatida tavsiflangan. O'quv topshiriqlari orqali:

- o'quvchi bilishga undaladi;
- mavjud bilimlarini yangi vaziyatda qo'llashga o'rganadi;
- mustaqil fikrlashga intiladi;
- tahlil qilish, solishtirish, umumlashtirish kabi operatsiyalarni bajaradi.

Ona tili darslarida o'quv topshiriqlari turlari.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida quyidagi asosiy topshiriq turlari qo'llaniladi:

- Ajratish topshiriqlari: Ma'lum belgiga ko'ra so'z, gap, tovush yoki harflarni ajratish orqali analiz qilishga yo'naltiriladi.

- To'ldirish topshiriqlari: Bo'sh joyni to'g'ri shakldagi so'z, harf yoki gap bilan to'ldirish.

- Moslashtirish topshiriqlari: Berilgan birliklarni moslashtirish (masalan, ot va sifatni moslashtirish)

- Tuzish topshiriqlari: Gap, matn tuzish orqali sintaktik tuzilmani o'zlashtirish.

- Tahrirlash topshiriqlari: Matndagi xatoni topish va tuzatish orqali til hissini shakllantirish.

O'quv topshiriqlari bilan ishlashning metodik yondashuvlari.

O'quv topshiriqlari samaradorligi ularni to'g'ri tanlash va qo'llash uslubiga bog'liq. Bunda quyidagi metodik tamoyillar asosiy ahamiyat kasb etadi:

Bosqichlilik: Topshiriqlar osondan murakkabga qarab tuziladi.

Aktivlashtirish: O'quvchining faol fikrlashini rag'batlantiruvchi savollar, munozarali vaziyatlar yaratiladi.

Vizual asoslash: Rasmlar, sxemalar, jadval va grafiklardan foydalanish orqali tushunishni osonlashtirish.

Individual va guruh bilan ishlash: O'quvchilarning darajasiga qarab topshiriqlar differensiallashadi.

O'quv topshiriqlari asosida ilmiy dunyoqarashni shakllantirish.

Boshlang'ich ta'limda ona tili topshiriqlari orqali o'quvchilar nafaqat til bilimlariga ega bo'ladilar, balki atrof-muhit, tabiat, jamiyat haqida ham tasavvur hosil qiladilar. Masalan, "Bahor haqida matn tuzing" topshirig'i orqali mavsumiy o'zgarishlar, tabiat go'zalligi, vaqt tushunchasi haqida fikr yuritishga undaydi.

- ✓ Shu bilan birga, topshiriqlar orqali:
- ✓ analitik fikrlash (so'z va gap tahlili);
- ✓ sistemali yondashuv (sintaktik tuzilmani anglash);
- ✓ nutq madaniyati (tuzilgan gap yoki matnni ifodali o'qish) kabi ko'nikmalar shakllanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashda o'quv topshiriqlari shunchaki mashq emas, balki o'quvchilarning tafakkurini, nutqiy faolligini va qiziqishini shakllantirish vositasi bo'lib xizmat qilishi zarur.

Buning uchun topshiriqlar quyidagi sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lishi lozim:

Mazmuniy dolzarblik: Topshiriq o'quvchining hayotiy tajribasiga yaqin, mavzuga mos bo'lishi kerak.

Didaktik aniqlik: Topshiriqning maqsadi, natijasi va bajarish yo'riqnomasi aniq ifodalangan bo'lishi zarur.

Faollikni oshirish: Har bir topshiriq o'quvchini faol fikrlashga, izlanishga, taxmin qilishga undashi kerak.

Refleksiyani rag'batlantirish: Topshiriq bajarilgach, o'quvchi o'z faoliyatini baholay olishi uchun savollar qo'yilishi lozim.

Xulosa. Fikrimiz yakunida shuni ta'kidlash kerakki, o'quv topshiriqlari boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, bilimlarni faol o'zlashtirishi va ijodiy yondashuvini shakllantirishda asosiy vosita hisoblanadi.

Boshlang'ich sinfda ona tili topshiriqlari orqali nafaqat grammatik birliklar, balki tafakkur va muloqot ko'nikmalari, mustaqil fikrlash, estetik did ham shakllanadi. Shunday ekan, har bir topshiriqni o'ylab tanlash, metodik asoslash va amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish zarur. O'qituvchi uchun bu – yuksak pedagogik mahorat, ijodiy yondashuv va o'quvchiga mehr bilan qarashni talab etadi. Metodik jihatdan to'g'ri tanlangan topshiriq nafaqat dars samaradorligini oshiradi, balki o'quvchining shaxs sifatida shakllanishiga ham xizmat qiladi. Shu sababli, topshiriqlarni tanlashda ularning mazmuni, bosqichlari, o'quvchi yoshi va qobiliyatini hisobga olish zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'ulomov. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari. - T.: "O'qituvchi", 1992.
2. K.Qosimova, S.Matchonov. Ona tili o'qitish metodikasi. Darslik. Toshkent., 2009.

3. M. G'ulomov. Chiroyli yozuv malakasini shakllantirish. — T.: “O'qituvchi” 1992.
4. R. Safarova. Nutqiy ko'nikmalarni tekshirish asoslari. //Boshlang'ich ta'lim. jurnali. - Toshkent, 1997. - № 5. 10—11-betlar.
5. Q. Abdullayeva, S. Rahmonbekova. “Ona tili darslari (1-sinf o'qituvchilari uchun qo'llanma). - T.: 1999.
6. Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ. Ганиева, М. А., & Жумаева, Ш. Х. (2018).
7. Формирование методов групповой работы с учащимися общеобразовательных школ. Вопросы науки и образования, (10 (22)), 149-151. Мафтунa, G. (2021).

INNOVATIVE
ACADEMY